

ZAMONAVIY JAMIYATDA OMMAVIY VA XOS MUTOLAANING SOTSIAL XUSUSIYATLARI

Dulanbayeva Oygul,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya kafedrasida katta o'qituvchisi Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ommaviy va xos mutolaaning sotsial xususiyatlari ilmiy nazariy xulosalarga asoslangan holda ochib berilgan. Shuningdek, ommaviy va elitar mutolaaning o'zaro tafovutlari san'at asarlarining omma va xos san'atga ajralishidan kelib chiqishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, maqolada mutola madaniyatining sotsiologik xususiyatlari ham keltirib o'tilgan.

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыты социальные особенности публичного и конкретного чтения, основанные на научных теоретических выводах. Также показано, что различия между публичным и элитарным чтением проистекают из разделения произведений искусства на публичное и конкретное искусство. Кроме того, в статье представлены социологические особенности культуры чтения.

ANNOTATION

In this article, the social characteristics of the mass and specific mutation are revealed based on scientific theoretical conclusions. It has also been shown that the discrepancies between public and elitist Mutola stem from the separation of works of art into public and specific art. In addition, the article also cites the sociological features of mutola culture.

Mutolaa avvalambor ma'naviy hodisa bo'lib, u inson fenomeni bilan bevosita bog'liq kontekstual voqelik hisoblanadi. Aytish mumkinki mutolaa, keng ma'noda madaniyat – faqat insonga xos hodisa hamdir. Ayni paytda, ular insonni tabiatdan ajralib chiqqan va endi faqat sun'iy madaniy muhitda yashovchi noyob mavjudot sifatida belgilaydi. Bu muhitdan tashqarida inson mavjud bo'la olmaydi.

Har qanday inson normal hayot kechirishi uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy singari zarur bo'lgan axloqiy me'yorlar va qadriyatlarga muhtojdir. Hayotni faqat moddiy ne'matlarga ega bo'lishga intilish bilangina cheklab bo'lmaydi, chunki

buyumlar faqat ma'lum bir vaziyatda ramzlar va belgilar vazifasini bajarishi mumkin, ammo o'z-o'zicha hech qanday ma'noga ega emas.

Shu bois mutolaa, muayyan shakl, hajmga ega bo'lgan belgilar bilan bir qatorda ma'naviy, ruhiy ahamiyat kasb etadi.

Insoniyat tafakkur tarixidan ma'lumki, aksariyat mutafakkirlar mutolaa hodisasini ikki turga, aniqrog'i, omma va xos mutolaa shakliga ajratadilar. Bu ajratish avvalambor umuman san'atning omma va xos doiralari bo'linishi bilan shartlanadi. Zotan san'at dunyoni idrok qilishning o'ziga xos shakli hisoblanadi. Bu ma'noda u jamiyatda ustun bo'lgan dunyo qarashiga bog'liq va o'zi ham unga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Olam manzarasi badiiy axborotning negizini tashkil etib, san'at mazmuniga singib ketadi va uni o'ziga xos tarzda shakllantiradi⁹⁸. Olam manzarasi san'at asarini idrok etishning muayyan yo'lini ham belgilaydi. Badiiy ong orqali olam manzarasi badiiy madaniyatning tuzilmaviy tizimiga bilvosita ta'sir o'tkazadi. San'at olamining hozirgi davrdagi differentsatsiyasi ma'lum ma'noda bir paytlar sodda va tartibli bo'lgan koinot manzarasining murakkablashuvi va nomutanosiblashuvi oqibati sanaladi.

San'at tarixini durdonalar tarixi sifatida tasvirlash odat tusiga kirgan. Biroq sotsiologik nuqtai nazardan bu maqbul emas: jamiyatning badiiy hayoti faqat cho'qqidagi yutuqlardan iborat emas⁹⁹. San'at barcha ijtimoiy qatlamlarning talab va didlariga juda moslashuvchan tarzda javob beradi hamda kundalik ongning ko'plab ehtiyojlarini qondirish, turmush va bo'sh vaqtni badiiy shakllar bilan boyitishga qaratilgan asarlarni yaratadi. Bu ehtiyojlar bir-birini almashtiruvchi etnik xulq-atvor stereotiplari, an'analar, turmush tarzi va boshqalarga bog'liq. Durdonalar - madaniyatning "oltin xazinasini" bo'lib, ustuvor yo'nalishlar va umuminsoniy ma'naviy qadriyatlarining ma'lum darajada davomiyligi bilan tavsiflanadi. Ommaviy san'at bunday davomiylikka ega emas. U funksional bo'lib, ijtimoiy kayfiyatlarining ustunligi va o'zgarishiga moslashuvchan javob beradi, an'anaviy ijtimoiy-psixologik qarashlarni, odatiy ramziylikni qo'llab-quvvatlaydi, ijtimoiy va shaxsiy hayot stereotiplarining takrorlanishini ta'minlaydi. Ammo ommaviy va yuksak san'at o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Ommaviy san'at durdona asarlar paydo bo'lishining asosi, poydevoridir. Agar san'at asariga faqat estetik mezonlar (til yangiligi, o'ziga xosligi, muallif uslubi va boshqalar) nuqtai nazaridan emas, balki unda o'z davrining ijtimoiy psixologiyasi hodisasini ko'rishga harakat qilinsa, u (san'at asari) tasodifiy yoki ahamiyatsiz bo'lib ko'rinmaydi.

⁹⁸Введение в социологию искусства / Е.В.Дуков, В.С.Жидков, Ю.В.Осокин, К.Б.Соколов, Н.А.Хренов. — СПб., 2001.

⁹⁹ Горомов Е.С. Природа художественного творчества. — М., 2002

San'at azaldan elitar ya'ni, xos doiralarga mo'ljallangan va ommaviy turlarga bo'linib kelgan. Elitar san'at nozik didli bilimdonlar uchun yaratiladi. Uning hayotiyligi yorqin ta'sirlarga bog'liq emas. U dunyoni uning tanish va notanish, noaniq tomonlarining uyg'unligida chuqur anglashga qaratilgan¹⁰⁰. Bunday turdagi asarning mazmunini oldindan aytib bo'lmaydi, u xotirada ko'plab assotsiatsiyalar, nozikliklar va ramzlarni jamlashni talab etadi. O'qib bo'lingach, ko'plab muammolar yechilmay qolishi mumkin, bu esa yangi muammolar va unga yechimlarni keltirib chiqaradi.

Ommaviy san'at oddiy o'quvchi, tinglovchi va tomoshabinlarga mo'ljallangan. Ommaviy aloqa vositalari (kino, televideniye, radio) paydo bo'lishi bilan u keng tarqaldi. Bu vositalar tobora ko'proq odamlarga madaniyatga qo'shilish imkonini bermoqda. Natijada, ommaviy adabiyotning ulkan tirajlari va ommaviy auditoriyaning didini o'rganish zarurati paydo bo'ldi.

Ommaviy san'at asarlari folklor, mifologik va xalq og'zaki ijodi na'munalari bilan chambarchas bog'liq. Barqaror ommaviy janrlar asosida ma'lum arxetiplarga borib taqaladigan va umumahamiyatli formulalar, badiiy universalialarni o'z ichiga olgan syujet tuzilmalari yotadi¹⁰¹. Bunday syujet qurilmalarini elitar san'atda ham ko'rish mumkin, ammo u yerda ular ommaviy san'atdagi kabi pasaytirilmagan, balki yuksaltirilgan.

Sotsiologlar ommaviy o'quvchilarga yoqadigan mavzu va syujetlarni quyidagicha tavsiflaydilar. Misol uchun, Rossiyadagi dastlabki o'qish tadqiqotchilari ham dehqonlarga romanlarda quyidagilar yoqishini ta'kidlaganlar: vatanparvarlik, dinga, podshohga, vatanga muhabbat, burchga sadoqat, qahramonlik, jasorat, urushda mardlik, rus qahramonligi va hokazo¹⁰². Ommaviy san'at asarlari tuzilishining bir xilligi qadimiy maishiy, diniy yoki boshqa faoliyatga borib taqaladi. Bunday kuzatishlar bir turdagi hikoyalarning tarixiy ildizlarini o'rganish va jamoaviy fantaziyalar rivojlanishidagi ma'lum qonuniyatlarni aniqlash asosida amalga oshirildi. Yuqori darajadagi standartlashtirish tabiiy ehtiyojidan kelib chiqadi.

Ommaviy san'at - eskapistik xususiyatga ega, ya'ni real dunyo ziddiyatlari va qarama-qarshiliklarini chuqur tahlil qilishdan qochadigan san'atdir. Bundan tashqari, tanish tuzilmalar kutish hissini uyg'otadi, u oqlanganda esa tanish shakllarni anglashdan qoniqish va qulaylik hissi paydo bo'ladi. Rasmiylik tamoyili mavzuning badiiy variatsiyasi bilan uyg'unlashadi. O'ziga xoslik, agar u kutilgan tajribalarni sezilarli darajada o'zgartirmasa, qabul qilinadi. Individual talqin noyob va

¹⁰⁰ Книга и чтение в зеркале социологии / Сост. В.Д.Стедьмах. — М., 2004.

¹⁰¹ Кривцун О.А. Эстетика. — М., 2001.

¹⁰² Миронова М.В. Психология и социология чтения: Учеб. пособие для студ. 3 курса специальности 021500 «Издательское дело и ре- дактирование». — Ульяновск, 2003. — 67 с.

takrorlanmas xususiyatlarga ega bo'lishi lozim. Stereotiplarni jonlantirish usullari mavjud: qahramonga stereotipga zid xususiyatlarni kiritish. Variantlar syujetni buzmasligi kerak. Bu yangi shaklning ma'lum bir davrdan tashqariga chiqishi va keyingi avlodlarning unga bo'lgan qiziqishini saqlab qolishi orqali namoyon bo'ladi.

Ommaviy san'at asarlari darhol va yorqin hissiy kechinmalarni uyg'otadi. Biroq ommaviy san'atni past sifatli deb bo'lmaydi. U shunchaki boshqa vazifalarni bajaradi. Qolipli hikoya noaniqlikdan xayoliy, ammo baribir aniqlikka o'tishga yordam beradi. San'at olamidagi hayot o'zining yashirin sabablarini anglashni talab qilmaydi, ularni niqoblaydi yoki yashirin istaklarni tan olishga to'sqinlik qiluvchi to'siqlarni kuchaytiradi. Ommaviy janrlar ko'plab muammolarning hal etilmasligi va noaniqligini badiiy modellashtirish bilan almashtirib, mavjud ijtimoiy yo'nalishlar va qarashlarni mustahkamlaydi.

Elitar adabiyot esa ko'pincha ommaviy o'quvchi uchun ma'nosiz so'zlar to'plami bo'lib tuyuladi. Uning elitarligi ozchilik uchun mo'ljallanganligida emas, balki ko'pchilik uchun tushunarsizligidadir. Bu yerda muammo ikki yoqlama mazmunga ega. Chunki, ommaviy kitobxon avvalo estetik vazifalarni hal etuvchi asarlardan yuz o'girdi (ularni hal etmay turib, eng muhim hayotiy muammolarni chuqur o'rganib bo'lmasligini tushunmadi). Ikkinchi tomondan, "ilg'or" yozuvchi omma uchun tushunarli bo'lishni o'ziga or deb biladi. Bunday sharoitda hatto "haqiqiylik"ning ko'pchilik o'zini "oliy"ga daxldor deb hisoblaydigan yashirin mezonni qaror topdi: qanchalik tushunarsiz bo'lsa, shunchalik mukammal hisoblanadi. Ko'pchilik uchun haqiqiy adabiyot, birinchidan, juda zerikarli (maktab xotiralaridan), ikkinchidan, mutlaqo hayotdan yiroq, tushunarsiz narsadir.

Shu bilan birga, elitar adabiyot vaqt o'tishi bilan ommaviy adabiyot toifasiga o'tishi mumkin, ya'ni uni maxsus tayyorgarliksiz (masalan, oliy gumanitar ma'lumotsiz) odamlar ham bermalol tushuna oladilar. Bu esa, o'z navbatida omma va elitar asarlar o'rtasidagi chegara g'oyat shartli ekanligini bildiradi.

REFERENCES

1. Введение в социологию искусства / Е.В.Дуков, В.С.Жидков, Ю.В.Осокин, К.Б.Соколов, Н.А.Хренов. — СПб., 2001.
2. Горомов Е.С. Природа художественного творчества. — М., 2002.
3. Книга и чтение в зеркале социологии / Сост. В.Д.Стедьмах. — М., 2004.
4. Кривцун О.А. Эстетика. — М., 2001.
5. Миронова М.В. Психология и социология чтения: Учеб. пособие для студ. 3 курса специальности 021500 «Издательское дело и редактирование». — Ульяновск, 2003. — 67 с.